

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	

OILAVIY BOLALAR UYLARI TARBIYALANUVCHILARINI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING AYRIM MASALALARI

Muxamadiyev Xojiakbar Asliddinovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0000-0003-2571-7297

Annotatsiya: Mazkur maqolada oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashda oila, ta'lim va boshqa ijtimoiy institutlarning o'zaro hamkorligi, mavjud muammolar va ularning yechimlari yuzasidan tavsiyalar to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: oilaviy bolalar uylari; oilaviy hayot; oila; ta'lim; ijtimoiy hamkorlik.

Abstract: This article discusses the mutual cooperation of family, education, and other social institutions in preparing children of family orphanages for family life, the existing problems, and recommendations for their solutions.

Key words: family orphanages; family life; family; education; social cooperation.

Аннотация: В данной статье говорится о взаимном сотрудничестве семьи, образования и других социальных институтов в подготовке детей семейных детских домов к семейной жизни, существующих проблемах и рекомендациях по их решению.

Ключевые слова: семейные детские дома; семейная жизнь; семья; образование; социальное сотрудничество.

KIRISH

Mamlakatimizda oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining huquq va manfaatlarini himoya qilish masalasiga doimiy e'tibor qaratib kelinmoqda. O'tgan yillar davomida davlatimiz tomonidan mazkur toifadagi bolalarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy muhofaza kabi qator sohalarini qamrab olgan mustahkam qonunchilik bazasi yaratildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunida ^[1] ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning jamiyatga uyg'unlashish huquqi o'z ifodasini topdi. Bunday xayrli tadbirlarda yurtimizdagi jamoat va nodavlat-notijorat tashkilotlari ham faol ishtirok etmoqda.

Ular tomonidan konsepsiyalar, loyihalar, dasturlar va texnologiyalar yaratilib, amaliyotga samarali joriy etilmoqda. Bugunga kelib, yetim bolalar tushunchasiga bo'lgan yondashuv ham o'zgardi. Ya'ni, unga ko'ra ijtimoiy yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda. Bu yondashuvda e'tibor bolalarning jismoniy va psixik rivojlani-shidagi ota-onalar tarbiyasini inkor qilmagan holda ularga psixologik, pedagogik, ijtimoiy va korreksion ko'mak berish orqali imkon qadar to'laqonli ijtimoiylashuviga qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy va yurtimiz olimlarining oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan bolalarning oila bilan bog'liq muammolarini aks ettirgan ilmiy va amaliy tadqiqotlari salmoqli bo'lgani holda, shu toifadagi bolalarning o'zlarini oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik muammolarini ham atroflicha tadqiq etish zaruratini inkor etib bo'lmaydi.

Hozirgi zamon falsafa, sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va boshqa fanlarida ijtimoiylashuv tushunchasiga turli va bir-biridan farqli ta'riflar berilmoqda. Shunday ta'riflardan biriga ko'ra, "ijtimoiylashuv – individ tomonidan muloqot va faoliyat davomida amalga oshadigan ijtimoiy tajribani o'rganish va o'zida namoyon qilish jarayoni" bo'lib, u beshta bosqichdan iborat: dastlabki yoki moslashuv, individuallashuv, integratsiyalashuv,

mehnat va mehnatdan keyingi bosqichlar. Integratsiyalashuv (jamiyatda o'z o'rnini topishga moyillik) bosqichining muvaffaqiyatli o'tishining muhim shartlaridan biri – shaxsga xos bo'lgan xususiyatlarning u mansub bo'lgan guruh yoki jamiyat tomonidan nechog'lik qabul qilinishidir [2].

Ma'lumki, "insonlarning zamonaviy voqelikka moslashuvi uning shaxsiy ijtimoiy-demografik xususiyatlari (sog'ligi holati, oilaviy ahvoli, ijtimoiy talab) bilan bir qatorda ijtimoiy institutlar: davlat, oila, ijtimoiy xizmatlar va jamoat tashkilotlarining ko'magiga ham bog'liq" [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jamiyatga integratsiyalashuv jarayonida oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilari ijtimoiy institutlarning ko'magiga boshqalardan ko'ra ko'proq muhtoj bo'ladi. Shularni inobatga olib aytish mumkinki, oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlab borish ularning oila qurishga bo'lgan biologik va ijtimoiy imkoniyatlarini e'tirof etgan holda, ijtimoiy institutlarning o'zaro uzviy hamkorligini talab etadigan jarayondir.

Oila – oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining ijtimoiylashuvida dastlabki bo'g'inni tashkil etarkan, kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bunday oilalarda, garchi bolalarga nisbatan konstruktiv munosabat (boladagi muammolarni to'g'ri qabul qilish orqali unda zarur ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga intilish) [4] mavjud bo'lsa-da, farzandlarini oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi kuzatiladi.

Xalqimiz mentalitetiga xos bo'lgan "o'z tengini topib ketish" tushunchasi ota-onalarning farzandlarining oilali bo'lishiga moyilligini rag'batlantirishi bilan birga ularga konsultativ va metodik yordam ko'rsatishni takomillashtirishni ham taqozo etadi.

Fikrimizcha, oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oila qurish imkoniyatlari mutaxassislar ishtirokida zamonaviy tibbiyot va psixologiya yutuqlaridan foydalangan holda rivojlanishning dastlabki bosqichlarida aniqlanishi zarur. Oilalarga farzandlarining kelajakda oilali bo'lish imkoniyatlari to'g'risidagi ilk va ilmiy asoslangan ma'lumotlarni berish quyidagilarga zamin yaratadi: oilada oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining kelgusidagi oilaviy hayotiga nisbatan to'g'ri tasavvur va munosabat shakllanadi; oilada bolani oilaviy hayotga tayyorlab borish bo'yicha mas'uliyat va bu boradagi bilim hamda ko'nikmalarga ehtiyoj kuchayadi; bola rivojlanishining ilk bosqichlaridanoq oilaviy hayotga tayyorlash tizimli asosda yo'lga qo'yiladi; bola rivojlanishining keyingi bosqichlarida yuzaga keladigan turli muammolar (jumladan, jinsiy ehtiyojni to'g'ri qondirish bilan bog'liq muammolar)ning oldi olinadi va hokazo.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, oilaviy hayotga tayyorlashda jinsiy tarbiya mazkur jarayonning bir qisminigina tashkil etadi. Masalan, oilaviy hayotning ma'naviy-axloqiy, huquqiy, jismoniy, iqtisodiy jihatlaridan kelib chiqib, mazkur jarayon tizimli yondashuv asosida qo'yilgandagina o'zining ijobiy yechimlarini topadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim inson ijtimoiylashuvidagi oiladan keyingi darajani tashkil etadi. Ijtimoiy tajribaning boshqa institutlarga qaraganda tartibga solinganligi, ilmiy-nazariy va amaliy-metodik asoslarga ega holda berilishi uning ahamiyatini yanada oshiradi. Xususan, shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy hayotda, shuningdek, mehnat faoliyatida xulq-atvorning eng maqbul modelini shakllantirish orqali shaxsni tarbiyalash yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan 80 dan ortiq jismoniy va psixik imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari faoliyatining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Hozirda oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog'liq qator ishlar amalga oshirilmoqda va ijobiy tajribalar to'planmoqda. Lekin quyidagi muammolar mavjud bo'lib, ularning yechimi bevosita mavjud holatni yanada yaxshilashga xizmat qiladi: ta'lim jarayonida oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning yurtimiz shart-sharoitlariga mos umumiy konseptual-metodologik asoslarining tizimlashtirilmaganligi; mavjud oilaviy bolalar uylarida o'quvchilarining psixologik-fiziologik rivojlanish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha amaliy-metodik ta'minotni takomillashtirish zaruratining yuzaga kelganligi; o'quvchilarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha nazariy bilim va ko'nikmalarni amaliy jihatdan mustahkamlashning yetarlicha tashkil etilmaganligi; boshqa ijtimoiy institutlar bilan hamkorlikning mavjud ehtiyoj darajasidan pastligi va mavjud imkoniyatlardan o'zaro to'g'ri va unumli foydalanilmayotganligi; ta'lim muassasalari pedagoglari va psixologlarining o'quvchilarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha bilim va malakalarini oshirish ehtiyojining o'z vaqtida qondirilmayotganligi va boshqalar.

Shu kabi muammolarga duch kelar ekanmiz, ularning yechimi borasida oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining ijtimoiylashuviga ko'maklashadigan institutlarning ijtimoiy hamkorligi orqali amalga oshirilishi lozim bo'lgan quyidagi tavsiyalarni ilgari surishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Oila darajasida: tibbiy va psixologik diagnostikaning samarali usullaridan foydalangan holda oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining oila qurish imkoniyatlarini erta aniqlash; oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini

oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha bilimlari va madaniy saviyasini muntazam ravishda oshirib borish (konsultativ va metodik yordam ko'rsatish).

Ta'lim darajasida: ixtisoslashuviga ko'ra turli ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatar ekan, ularning har biri oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha maxsus dasturlariga ega bo'lishi lozim; olib boriladigan tadbirlar shakli va mazmunini belgilashda ularni o'quv jarayonida va darsdan tashqari paytlarda amalga oshirishda o'zaro muvofiqlikka alohida ahamiyat qaratish. O'quvchilar, pedagoglar va psixologlar uchun o'quv va metodik qo'llanmalarning yangi turkumlarini yaratish. Bunda mavzu bilan bog'liq yangi muammolar va ularning yechimlarini aks ettirish hamda ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalaridan keng foydalanish; pedagoglar va psixologlar malakasini oshirish uchun qisqa muddatli, masofaviy va boshqa zamonaviy usullardagi qisqa kurslar, seminarlar va treninglar tashkil etish.

Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy xizmat va ijtimoiy ishchilarning faoliyatini yo'lga qo'yish masalasida jamoat va nodavlat tashkilotlari faol ish olib bormoqda. Ijtimoiy ishchi xodimlar alohida muhofazaga muhtoj bolalar tarbiyalanayotgan oilalar bilan oila siyosati subyektlari o'rtasida bog'lovchi bo'g'in^[5] vazifasini o'tar ekan, bu toifadagi bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashda ham ulardan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'z navbatida, avvalo, bunday xodimlarni tayyorlash lozim.

XULOSA

Oilaviy hayotga ega bo'lish oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining ham biologik, ham ijtimoiy haq-huquqlaridan kelib chiqadi va ularning jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylanishida muhim omillardan biri hisoblanadi. Ularni oilaviy hayotga tayyorlash bir qarashda murakkab jarayonday ko'rinishi mumkin, lekin ijtimoiy institutlarning maqsadli va uzviy hamkorligi bu jarayonni har jihatdan qulay, to'g'ri va samarali tashkil etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2008-y., 1–2-son, 1-modda, 2009-y., 52-son, 554-modda).
2. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы / Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 187-б.
3. Косов А.В. Психологические основания социальной мифоонтологии людей с ограниченными возможностями здоровья. Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. // Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья". – М., 2011. 33-б.
4. Фромм А. Азбука для родителей, или как помочь ребенку в трудной ситуации. – Екатеринбург, 1996. 23-б.
5. Сидоров В.Н. Деятельность социального работника: роли, функции и умения. – М.: СТИ МГУС, 2000.
6. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2006. 154-b.
7. Levitt M.J., Guacci-Franco N., Levitt J.L. Social support and its impact on parent and child outcomes in single-parent families. *Family Relations*, 1993, Vol. 42(3), pp. 288–295.
8. Bronfenbrenner U. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
9. Harber C. *Education, Democracy, and Development: Does Education Contribute to Democratization in Developing Countries?* – Sussex: Falmer Press, 1997.
10. Ekstrom R.B., Goertz M.E., Pollack J.M., Rock D.A. Who drops out of high school and why? Findings from a national study. *Teachers College Record*, 1986, Vol. 87(3), pp. 356–373.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.